

ISSN 2734 - 9039

87

Ra ngày
16/12/2025

TẠP CHÍ

thanh niên

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

CƠ QUAN LÝ LUẬN - NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

QUYẾT THẮNG

• TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ: THANHNIENVIET.VN • EMAIL: TAPCHITHANHNIEN4.0@GMAIL.COM

MỤC LỤC

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- **CHU THỊ HA:** Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần lao động sáng tạo và tự học, tự rèn luyện vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cao tại các trường đại học công nghiệp hiện nay **3**
- **ĐẶNG NGỌC MAI:** Nguyên tắc thực hiện chính sách dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước **6**
- **NGÔ THỊ HUYỀN TRANG:** Sự thống nhất giữa tính dân tộc và tính giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam **9**
- **NGUYỄN TRẦN THỰC:** Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và định hướng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay **12**
- **PHAN HỮU TÀI, NGUYỄN QUANG HÙNG:** Ý nghĩa của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng chính quyền cấp xã hiện nay **15**
- **TRẦN THANH HƯƠNG:** Ý nghĩa sâu sắc trong việc bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng cách mạng cho cán bộ và quần chúng nhân dân thông qua một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh **18**
- **ĐINH THỊ CẨM TÚ:** Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay **21**
- **VŨ VĂN NGHỊ:** Xây dựng phong cách làm việc quần chúng cho cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh **24**

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

- **TRƯƠNG SƠN HẢI:** Vai trò của kênh truyền hình trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay **27**
- **TRỊNH THỊ THẮNG:** Một số giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc **30**

- **LÊ THỊ NGHỆ:** Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế **34**
- **NGUYỄN THỊ THANH DUNG:** Tự chủ chiến lược và tư duy mới của Đảng trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV **37**
- **PHẠM THANH TUẤN, NGUYỄN THỊ THANH HỒNG:** Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng Đảng về chính trị trước yêu cầu bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc **40**
- **NGUYỄN THANH THÀ:** Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên thành phố Thủ Đức góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng **43**

KINH TẾ - XÃ HỘI

- **ĐOÌ SỸ NAM:** Những vấn đề đặt ra và giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện nay **46**
- **NGUYỄN THANH HIẾU, BÙI THỊ MINH NGUYỆT:** Định hướng và giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên **49**
- **BÙI NGỌC MAI:** Xây dựng văn hóa pháp quyền trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: Tiếp cận từ yêu cầu nâng cao liêm chính công vụ **53**
- **ĐÀO VŨ QUANG HUY:** Thực thi pháp luật và văn hóa tuân thủ trong doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập **56**
- **LŨU ĐÌNH VINH:** Sở hữu trí tuệ trong giáo dục ở thời đại công nghệ số tại Việt Nam hiện nay **59**
- **NGUYỄN THỊ KIM QUẾ, LÊ THỊ THÙY DƯƠNG:** Tăng cường vai trò của giới trẻ trong ứng phó khủng hoảng nước và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long **62**
- **NGUYỄN HỮU HOÀNG, VÕ THỊ HUẾ:** Góp phần làm rõ thuật ngữ “quản lý phát triển xã hội bền vững” trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV **64**

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ THANH NIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG:

TS. Nguyễn Minh Triết
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG:

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng
Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên
TS. Trịnh Minh Thái
Chủ tịch Hội đồng Học viện TTN Việt Nam

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG:

- **GS.TS Võ Khánh Vinh**
- **PGS. TS Lâm Quốc Tuấn**
- **TS. Trần Văn Đông**
- **TS. Tô Hồng Nam**
- **PGS. TS. Trần Thanh Giang**
- **PGS. TS Lê Trọng Hanh**
- **TS. Nguyễn Duy Nhiên**
- **PGS. TS Phạm Quốc Thành**
- **GS.TS. Trần Xuân Bách**
- **TS. Lê Văn Cầu**
- **TS. Đỗ Ngọc Hà**
- **ThS. Đỗ Quang Huỳnh**

- **LÊ THỊ THÙY DƯƠNG, TRẦN MỘNG NGHI:** Vận dụng học thuyết giá trị của Karl Marx để phân tích biến động giá lúa gạo và chuỗi cung ứng nông sản Đồng bằng sông Cửu Long **67**
- **LÊ THỊ TÂM, NGUYỄN THỊ RÀNG:** Văn hóa - nguồn lực nội sinh: Một nền tảng triết học cho phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long **70**
- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN**
- **HOÀNG NGỌC DƯƠNG:** Xác định nội dung, vận dụng hình thức, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở đơn vị cơ sở Quận khu 2 hiện nay **73**
- **LÊ ANH VIỆT:** Yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu đề xuất của Đảng ủy quân sự tỉnh về giáo dục quốc phòng và an ninh **76**
- **PHẠM THỊ HỒNG NGÂN:** Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay **79**
- **NGÔ THẾ NGHỊ, NGUYỄN DIỆU HUYỀN, LY TRUNG ĐẠI:** Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên và vận động đoàn kết tập hợp thanh niên **82**
- **NGUYỄN NGỌC LINH:** Tầm quan trọng của việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay **85**
- **VÕ PHÚ HỮU, TRẦN MỘNG NGHI:** Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vấn đề tinh gọn chính quyền địa phương hai cấp “tiếp cận từ học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trong các cơ sở giáo dục” **88**
- **TRẦN MỘNG NGHI, LÊ THỊ THÙY DƯƠNG:** Thúc đẩy tư duy chính trị - xã hội của sinh viên trong kỷ nguyên số: từ kinh nghiệm quốc tế đến ứng dụng tại Đại học Cần Thơ **91**

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

- **NGUYỄN NGỌC TÙNG, ĐINH HỮU ĐỨC, TRIỆU THỊ SEN, TRẦN TRUNG ĐẠT:** Tổng quan nghiên cứu về năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập của sinh viên **94**
- **TRẦN VĂN ĐIỀN:** Văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Những vấn đề đặt ra và giải pháp **97**
- **NGUYỄN THỊ THANH LOAN, BÙI QUANG THUẦN, PHẠM THỊ XUYÊN:** Tăng cường hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương **100**
- **NGUYỄN THÀNH TRUNG, NGUYỄN NGỌC VÕ KHOA:** Giáo dục văn hóa không gian mạng cho học sinh trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay **103**
- **NGUYỄN TRỌNG LONG, LÊ THỊ THANH THÚY:** Sử dụng mạng xã hội trong học tập các học phần lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh **106**
- **TRẦN MỘNG NGHI, VÕ PHÚ HỮU:** Từ “lớp học” đến “chiến lược quốc gia” về tác động của tinh gọn bộ máy chính quyền đến nhận thức quốc phòng, an ninh của giới trẻ hiện nay **110**
- **LÊ THỊ THÙY DƯƠNG, NGUYỄN THỊ KIM QUẾ:** Tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với việc học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ trong bối cảnh chuyển đổi số **113**
- **NGUYỄN VĂN TẮNG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, ĐẶNG THỊ HƯƠNG HÀ, VŨ THỊ PHƯƠNG NGOAN, NGUYỄN THỊ THANH NHÂN:** Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Sinh học và di truyền đáp ứng chuẩn đầu ra cho đối tượng sinh viên điều dưỡng **116**

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập:
Nguyễn Toàn Thắng
 Điện thoại: 0913533992
 Email: toanthangtctn@gmail.com

Tòa soạn:
 Số 5, Chùa Láng, phường Láng, TP. Hà Nội
 Tel: (024)3.7751672
 Fax: (024)3.7751798
 Email: tctn@hn.vnn.vn
 tapchithanhnien1@fpt.vn
 Tạp chí điện tử: thanhnienviet.vn

Phòng Thư kí tòa soạn:
 Tel: (024)37751667

Phòng Phóng viên - Biên tập:
 Điện thoại: (024)37751392

Văn phòng đại diện phía Nam:
 145 Pasteur, phường Xuân Hòa
 TP. Hồ Chí Minh
 Tel: 0838422616
 Email: thanhnienviet24h@gmail.com

Trình bày: Hiền Nguyễn

Giấy phép xuất bản số: 158/GP-BTTTT,
 ngày 15/4/2020
 Chỉ số ISSN: 2734-9039
 In tại Công ty TNHH MTV in Quân đội 1
 Số 30 đường Cầu Diễn, P. Phú Diễn,
 TP. Hà Nội.
 Giá: **150.000đ**

Ý NGHĨA CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ HIỆN NAY

ThS. PHAN HỮU TÀI, ThS. NGUYỄN QUANG HÙNG
Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là nền tảng lý luận và kim chỉ nam cho quá trình xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, chính quyền cấp xã - cấp chính quyền gần dân nhất - đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa dân chủ và phục vụ nhân dân. Bài viết này phân tích cơ sở lý luận, nội dung cốt lõi và ý nghĩa của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính quyền cấp xã hiện nay. Từ đó, bài viết khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; chính quyền cấp xã; dân chủ cơ sở; của dân - do dân - vì dân; cải cách hành chính

Abstract: Ho Chi Minh's thought on the people's government serves as the theoretical foundation and guiding principle for Vietnam's political system. At the grassroots level, commune authorities play a crucial role in realizing democracy and serving the people. This article analyzes the theoretical basis, core content, and significance of applying Ho Chi Minh's thought in building commune-level governments today. The study affirms the enduring value of Ho Chi Minh's ideology in constructing an effective, transparent, and people-oriented local government within the socialist rule-of-law state of Vietnam.

Keywords: Ho Chi Minh; commune-level government; grassroots democracy; of the people - by the people - for the people; administrative reform

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong tiến trình đổi mới toàn diện hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh được xem là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân - chủ thể của quyền lực nhà nước. Chính quyền cấp xã giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc hành chính hai cấp của Việt Nam, là mắt xích trực tiếp kết nối giữa Nhà nước với nhân dân, nơi các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa, triển khai và phản hồi trở lại từ cơ sở.

Từ góc nhìn tư tưởng Hồ Chí Minh, cấp xã không chỉ là đơn vị hành chính thấp nhất mà còn là “nền tảng của hành chính quốc gia”, là thước đo sinh động nhất của mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân. Người từng khẳng định: “Cấp xã là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi”[2, tr.323]. Nhận định này thể hiện sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, đồng thời phản ánh phương pháp tư duy quản trị tiến bộ của Hồ Chí Minh, coi hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính không chỉ phụ thuộc vào thể chế trung ương, mà trước hết nằm ở năng lực, đạo đức và tinh thần phục vụ của chính quyền cấp xã.

Trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính quyền cấp xã mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng. Một mặt, nó góp phần khẳng định vai trò nền tảng của cấp cơ sở trong cấu trúc quyền lực nhà nước và trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Mặt khác, nó tạo cơ sở để đổi mới phương thức quản trị địa phương theo hướng hiện đại, minh bạch, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế - những xu thế chủ đạo của nền quản trị công trong thế kỷ XXI. Như vậy, việc tiếp cận và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu chính trị - tư tưởng, mà còn là điều kiện bảo đảm cho sự phát triển bền vững và tính chính danh của chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

2. NỘI DUNG

2.1. Cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền cấp xã

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương được hình thành và phát triển trên nền tảng triết lý chính trị nhất quán của Người - đó là nguyên lý “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Theo Hồ Chí Minh, quyền lực nhà nước không phải là một thực thể tự thân, mà xuất phát từ nhân dân, do nhân dân ủy quyền, và phải phục vụ cho lợi ích, hạnh phúc của nhân dân. Đây không chỉ là tuyên ngôn chính trị, mà còn là tư tưởng nền tảng định hình toàn bộ hệ thống hành chính Việt Nam hiện đại. Trong đó, cấp xã được Người xác định là “nền tảng của hành chính”, là nơi thực thi trực tiếp quyền lực nhân dân, đồng thời phản ánh sinh động mối quan hệ giữa Nhà nước với người

dân từ thiết chế pháp lý đến hành vi công vụ cụ thể.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chính quyền cấp xã có hai chức năng cơ bản: (1) là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, và (2) là bộ máy hành chính thực thi pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Hai chức năng này thống nhất trong mục tiêu chung là “phục vụ nhân dân”, chứ không phải “cai trị nhân dân”. Người chỉ rõ rằng, chính quyền xã phải là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”, hoạt động công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của dân, và luôn “lấy dân làm gốc” [1; tr.371]. Như vậy, cấp xã không chỉ là tầng hành chính thấp nhất, mà còn là nền móng bảo đảm tính chính danh của quyền lực nhà nước, là “tế bào” của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Một trong những nội dung xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương là vấn đề cán bộ. Người khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, đặc biệt là cán bộ cấp xã - những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết nhu cầu của dân hằng ngày. Do đó, Hồ Chí Minh coi cán bộ xã phải là “công bộc của dân”, “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” nghĩa là phải am hiểu đời sống nhân dân, nắm chắc tình hình thực tế, nói đi đôi với làm và gắn bó mật thiết với dân [1, tr.699]. Người yêu cầu cán bộ xã phải “vừa hồng, vừa chuyên”, tức vừa có đạo đức cách mạng trong sáng, vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hành chính vững vàng. Trong đó, “đức” là gốc của người cách mạng, còn “tài” là điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ; hai yếu tố này phải được kết hợp hài hòa, trong đó tinh thần phục vụ nhân dân là thước đo cao nhất của phẩm chất cán bộ.

Ở bình diện lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền cấp xã đã đặt nền móng cho việc xây dựng mô hình chính quyền nhân dân kiểu mới ở Việt Nam - một mô hình vừa bảo đảm tính dân chủ, vừa đề cao hiệu lực hành chính, và hướng đến pháp quyền gắn với đạo đức. Người coi trọng việc kết hợp giữa pháp trị và đức trị, trong đó pháp luật là công cụ để duy trì trật tự, còn đạo đức là nền tảng tinh thần để quyền lực không bị tha hóa. Chính sự kết hợp này đã tạo nên bản sắc riêng của mô hình chính quyền Việt Nam, khác biệt với mô hình hành chính quan liêu của nhà nước phong kiến hay mô hình quản trị thuần lý của phương Tây.

2.2. Ý nghĩa của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính quyền cấp xã hiện nay

Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính quyền cấp xã hiện nay mang ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn, phản ánh sự gắn kết giữa giá trị truyền thống và yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, và chuyển đổi số quốc gia, việc trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là sự kế thừa về mặt tư tưởng chính trị, mà còn là đòi hỏi tất yếu để định hướng phát triển chính quyền cơ sở theo đúng bản chất “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Thứ nhất, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần củng cố bản chất dân chủ pháp quyền của chính quyền cơ sở. Hồ Chí Minh luôn coi dân chủ là bản chất của chế độ mới, là “chìa khóa vạn năng” để giải quyết mọi vấn đề xã hội. Nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được Người khởi xướng. Đây chính là biểu hiện cụ thể của tư tưởng Hồ Chí Minh về việc trao quyền và bảo đảm quyền làm chủ cho nhân dân ở cơ sở. Thông qua các cơ chế dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, người dân không chỉ là đối tượng quản lý, mà trở thành chủ thể tham gia vào quá trình ra quyết định, giám sát, phản biện và đánh giá hoạt động của chính quyền địa phương. Điều này giúp nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, đồng thời củng cố niềm tin xã hội đối với hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thứ hai, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã - yếu tố được Người xem là “gốc của mọi công việc”. Người đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” [1 tr.269, tr.273]. Vì vậy, việc phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ xã hiện nay đòi hỏi phải chú trọng cả phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và năng lực chuyên môn. Cán bộ xã phải là người “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh, có năng lực tổ chức thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân, nói đi đôi với làm, và lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm chính quyền cơ sở hoạt động đúng tinh thần “vì dân phục vụ”, chống xa dân, quan liêu, hình thức, những biểu hiện dễ dẫn đến tha hóa quyền lực.

Thứ ba, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số ở cơ sở. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” được hiện thực hóa ngày nay thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, mở rộng tiếp cận dịch vụ công và minh bạch hóa hoạt động của chính quyền. Thực tiễn cho thấy, quá trình chuyển đổi số cấp xã đang giúp tăng cường tương tác hai chiều giữa người dân và chính quyền, rút ngắn khoảng cách, giảm chi phí giao dịch, và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Đây chính là biểu hiện hiện đại của dân chủ hóa quản trị công, phù hợp với tinh thần Hồ Chí Minh về chính quyền phục vụ nhân dân, nơi “mọi chính sách đều vì lợi ích của dân, mọi quyền lực đều thuộc về dân”.

2.3. Giá trị thời đại và yêu cầu vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc trong tiến trình phát triển đất nước hiện nay. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực

tiến xây dựng chính quyền cấp xã cần được nhìn nhận như một quá trình kế thừa và phát triển linh hoạt.

Thứ nhất, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở tính nhân văn và định hướng phát triển bền vững

Người luôn coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mọi chính sách. Trong điều kiện hiện nay, khi các yêu cầu về minh bạch, công bằng và dịch vụ công hướng tới người dân ngày càng cao, tư tưởng “lấy dân làm gốc” tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động quản lý ở cơ sở. Chính quyền xã cần coi việc nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi và hạnh phúc của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của mình.

Thứ hai, yêu cầu vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh đặt ra từ sự thay đổi của môi trường quản trị hiện đại

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi sâu sắc cách thức tương tác giữa chính quyền và người dân. Trong bối cảnh đó, tinh thần “chính quyền phục vụ nhân dân” cần được cụ thể hóa bằng các hình thức quản trị số, hành chính thông minh, và các mô hình tương tác mở, giúp người dân tham gia vào quản lý nhà nước một cách thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch hơn.

Thứ ba, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh còn gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới

Khi các giá trị toàn cầu và xu thế dân chủ hóa lan tỏa mạnh mẽ, chính quyền cấp xã - cấp gần dân nhất - trở thành “phên giậu” bảo vệ niềm tin của nhân dân vào chế độ. Điều đó đòi hỏi cán bộ cơ sở không chỉ thấm nhuần đạo đức công vụ mà còn phải có bản lĩnh chính trị, khả năng thích ứng với thay đổi và biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào từng công việc cụ thể, từ giải quyết khiếu nại, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đến xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Thứ tư, giá trị mở của tư tưởng Hồ Chí Minh cho phép đối thoại với các mô hình quản trị tiến bộ trên thế giới

Nguyên tắc “vì dân phục vụ” của Người có thể kết hợp với các chuẩn mực quản trị hiện đại như “governance for good” hay “public service motivation”, tạo ra hướng phát triển chính quyền cấp xã Việt Nam vừa mang bản sắc dân tộc, vừa tiếp cận chuẩn mực quốc tế về minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả.

3. KẾT LUẬN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền cấp xã là di sản quý báu, mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vận dụng tư tưởng ấy trong xây dựng chính quyền cơ sở hiện nay có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố nền dân chủ, nâng cao hiệu lực quản lý và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Khi chính quyền xã thực hiện đúng tinh thần “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, mọi hoạt động quản

lý đều hướng đến lợi ích và hạnh phúc của người dân, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân. Trong bối cảnh đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số, việc tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân, hướng tới phát triển bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- [1]. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995.
- [2]. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995.
- [3]. Ban Tuyên giáo Trung ương. (2023). Xây dựng chính quyền địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra. Truy cập ngày 09/11/2025: <https://tctnn.vn/news/detail/48131>
- [4]. Bộ Nội vụ. (2022). Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương. Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ Việt Nam. Truy cập ngày 09/11/2025: <https://moha.gov.vn/tin-tuc/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-chinh-quyen-dia-phuong-t44978.html>
- [5]. Communist Review. (2021). Ho Chi Minh's thought on State and law - Theoretical foundation for building and perfecting socialist rule-of-law state of Vietnam. Communist Review (English Edition). Truy cập ngày 09/11/2025: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/english/politics/detail/-/asset_publisher/4Hmoof4L-cxcG/content/ho-chi-minh-thought-on-state-and-law-theoretical-foundation-for-building-and-perfecting-socialist-rule-of-law-state-of-vietnam
- [6]. Trần, T. M. H. (2024). Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính quyền địa phương ở đô thị. Tạp chí Quản lý nhà nước. Truy cập ngày 09/11/2025: <https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/01/09/van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-xay-dung-chinh-quyen-dia-phuong-o-do-thi/>
- [7]. Tạp chí Cộng sản. (2018). Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền. Truy cập ngày 09/11/2025: <https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/823119/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-vai-tro-cua-nhan-dan-trong-xay-dung-chinh-quyen.aspx>
- [8]. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (2021). Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương và ý nghĩa. Trang thông tin Tư tưởng - Đạo đức Hồ Chí Minh. Truy cập ngày 09/11/2025: <https://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/chi-dan-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-xay-dung-kien-toan-to-chuc-bo-may-cua-chinh-quyen-dia-phuong-va-y-nghia-12432>
- [9]. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (2020). Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương và vận dụng trong xây dựng, hoàn thiện chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay [Sách chuyên khảo]. hcma2.hcma.vn. Truy cập ngày 09/11/2025: <https://hcma2.hcma.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=3939>